

**СУВ ВА ГИДРОТЕХНИКА ИНШОТЛАРИДАН
Фойдаланиш, ирригация ва мелиорация соҳасида
коррупцияни юзага келтирувчи норматив-
ҳуқуқий ҳужжатлардаги бўшлиқлар ва уларни
такомиллаштириш масалалари**

Музаффаров Мизроб Олим ўғли

Ўзбекистон Республикаси, Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси

магистратура тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11438644>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-may 2024 yil

Ma'qullandi: 25-may 2024 yil

Nashr qilindi: 31-may 2024 yil

KEY WORDS

*Сув, гидротехника иншоотлари,
ирригация, мелиорация, коррупция,
норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар,
қонунчиликдаги бўшлиқлар.*

ABSTRACT

*Ушбу мақолада сув ва
гидротехника иншоотларидан
фойдаланиш, ирригация ва мелиорация
соҳасида коррупцияни юзага келтирувчи
норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардаги
бўшлиқлар ва уларни
такомиллаштириш масалалари
таҳлил қилинган.*

Асосий қисм. Сўнгги йилларда мамлакатимизда коррупцияга қарши курашишда ҳуқуқий ислоҳотлар амалга оширилмоқда, аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини оширишга, жамиятда коррупцияга қарши муросасиз курашиш муносабатини шакллантириш юзасидан тизимли чора-тадбирлар кўрилмоқда.

Бу борада, иқтисодиётни янада ўстириш, халқ фаровонлигини ошириш, мамлакатда инвестиция муҳитини яхшилаш, аграр ва озиқ-овқат соҳасида хавфсизликни таъминлаш борасидаги стратегик вазифаларни ҳал этишда коррупцияга қарши курашиш орқали давлат сиёсатини самарали амалга оширилишини таъминлаш ҳамда коррупция кўринишларининг сабаб ва шарт-шароитларини бартараф этиш бўйича янги тизимли чоралар кўрилишини тақозо қилмоқда.

Дарҳақиқат бугунги кунда такомиллашиши талаб этилаётган айрим қонун ҳужжатлари мавжудки, ушбу ўзгаришлар орқали коррупциявий ҳолатларнинг содир этилиши олди олинади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 17.11.2023 йилдаги “Иш ҳақи, пенсиялар ва нафақалар миқдорини ошириш тўғрисида”ги ПФ-196-сонли Фармонида асосан “базавий ҳисоблаш миқдори - ойига 340 000 сўм¹” этиб белгиланган.

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 61-моддаси 5-қисмида “башарти талон-торож қилинган мулкнинг қиймати базавий ҳисоблаш миқдорининг ўттиз бараваридан ошмаса, бундай талон-торож оз миқдордаги талон-торож қилиш” деб

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 17.11.2023 йилдаги “Иш ҳақи, пенсиялар ва нафақалар миқдорини ошириш тўғрисида”ги ПФ-196-сонли Фармони. (электрон манба) <https://lex.uz/docs>

ҳисобланади, деб белгиланган, базавий ҳисоблашнинг ўттиз баравари бугунги кунда 10 млн 200 минг сўмни ташкил қилади.

Аниқланган талон-торож миқдори 10 млн. 200 минг сўмдан ошган тақдирда ЖКнинг 167-моддаси 1-қисми билан жиноят иши қўзғатилиб, дастлабки тергов ҳаракатлари ўтказишни тақозо қилади.

Бу ҳам ўз навбатида текширув ўтказувчи ва текшириладиган ташкилот ўртасида пора олиш-бериш жиноятини содир этилишига шароит яратади.

Фикримизни асослайдиган бўлсак, бугунги кунда жиноят қонунчилигининг одиллик принципига асосан 15-20 млн сўмлик зарарлар учун шахсни жиноий жавобгарликка тортиш жазонинг мақсади пировардига тўғри келмайди.

Бундан ташқари, бундай кам миқдордаги зарарлар билан шахсларнинг судланган бўлиб қолиши эҳтимолини юзага келтирмоқда.

Иккинчидан, сув ва гидротехника иншоотларидан фойдаланиш, ирригация ва мелиорация соҳасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишларида лойиҳа ташкилоти, пудрат ташкилотининг шаффоф танловларсиз тўғридан-тўғри танланиши ҳолатларида коррупция намоён бўлади, натижада пудрат корхонаси томонидан ишлар сифатсиз бажарилиб, бюджет маблағлари талон-торож қилинишига сабаб бўлади.

Хусусан, бундай ҳолат сифатида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 02.08.2021 йилдаги “2021-2022 йилларда Қашқадарё вилоятида тадбиркорликни ривожлантириш, камбағалликни қисқартириш ва инфратузилмани янада яхшилашга доир тезкор чора-тадбирлар тўғрисида”ги 479-сонли Қарорига асосан республика бюджети маблағлари ҳисобидан Қашқадарё вилоятининг Шаҳрисабз тумани тоғ олди ҳудудларига «Тамшуш» дарёсидан сув қувурларини тортиш ва бошқа ирригация тадбирларини амалга ошириш орқали ушбу ҳудудларда жами 3,2 минг гектар лалми ерлар ҳамда яйловларни ўзлаштириш, янги ўзлаштириладиган ер майдонлари ҳисобидан Шаҳрисабз туманининг «Ғелон», «Кўл», «Ҳисорак», «Сайёд», «Сувтушар», «Бошқоп», «Сарчашма», «Бешбек» ва «Аммоғон» қишлоқларида кооперация асосида картошка ва сабзавот экинлари етиштиришни йўлга қўйиш, «Тамшуш» дарёсидан сув қувурларини тортиш ва бошқа ирригация тадбирларини амалга оширишда «Я.Б.Х» компаниясини буюртмачи этиб, «U.K» масъулияти чекланган жамияти эса бош пудратчи этиб белгиланган.

Натижада, ушбу пудратчи корхона томонидан амалга оширилган қурилиш ишларида “Бажарилган ишлар қиймати тўғрисидаги ҳисоб фактура маълумотнома” ва “Бажарилган ишларни қабул қилиш тўғрисидаги” (Форма-3, Форма-5) сохта ҳисобот ҳужжатлари расмийлаштирилиб, ушбу ҳисобот ҳужжатларда кўрсатилган ишлардан жами 42 та иш туридаги бажарилмаган қурилиш ишларини қўшиб ёзиб, тўловга тақдим этиш орқали жами 704.661.662 сўмлик бюджет маблағларини ўзлаштириш ва растрата қилиш йўли билан талон-торож қилишгани тасдиқланиб, 3 нафар шахслар жиноий жавобгарликка тортилган².

Кўринадик пудратчи корхона лойиҳа тасдиқланиши давомида амалга ошириладиган ишлар учун бош пудратчи бўлиши учун коррупция ҳолатларига йўл қўйган бўлса, кейинчалик қурилиш ишларига ажратилган маблағларни ўзлаштириш ниятида бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва амалга ошириш тартибини

² ЖИБ Шаҳрисабз тумани судининг 27.03.2024 йилдаги ҳукми

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 46-сонли қарорининг 2-бандида “мақсадли дастурларга мувофиқ Ўзбекистон Республикасининг бюджет тизими бюджетларининг, шунингдек, бюджет ташкилотларида ташкил этилган бошқа жамғармаларнинг маблағлари ҳисобидан молиялаштириладиган объектларни (кейинги ўринларда — объектлар) лойиҳалаштириш, қуриш, реконструкция қилиш ва мукамал таъмирлаш учун лойиҳа-қидирув ва пудрат ташкилотларини фақат давлат харидлари электрон тизимининг электрон тендер савдолари платформаси (кейинги ўринларда — платформа) орқали рейтинг кўрсаткичлари асосида аниқланади”³ деб белгиланган, бироқ юқоридаги ҳолатларда лойиҳачини ҳам пудратчи корхонани ҳам танловларсиз тўғридан-тўғри белгиланганлигини кўришимиз мумкин.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва амалга ошириш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 46-сонли қарорининг 2-бандида “тендер натижалари бўйича ғолиб деб топилган лойиҳа ва пудрат ташкилотлари ишлар (хизматлар) нархининг камида олтиш фоизини ўз кучи билан бажариши шарт⁴ деб белгиланган.

Бундан англашиладики, лойиҳа ишлари ёки қурилиш ишлари бўйича ғолиб бўлган ташкилот, иш ҳажмининг 40 фоизлик қисмини ёрдамчи лойиҳачи ёки пудратчи жалб қилган ҳолда амалга ошириши мумкинлигини англатади.

Аксарият ҳолларда лойиҳа ишлари ёки қуриш, таъмирлаш, реконструкция ишлари ёрдамчи лойиҳачи ёки пудратчига тўлиқ юклаб қўйилаётгани натижасида лойиҳа ва қурилиш ишлари сифатсиз бўлиб, маблағларни ўзлаштириб, талон-торож қилиш ва коррупция ҳолатларига йўл қўйилаётганлигини кўришимиз мумкин.

Мазкур ҳолатлар ҳам ўз навбатида коррупциявий муносабатларнинг амалга оширилишига шароит яратади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 27.09.2018 йилдаги ПҚ-3593-сонли қарори билан тасдиқланган Давлат буюртмачилари томонидан тўғридан-тўғри шартномалар бўйича харид қилинадиган товарлар (ишлар, хизматлар) РЎЙХАТИнинг 22-бандига кўра, бензин, суюлтирилган ва сиқилган газ, дизель ёқилғиси ва кўмир маҳсулотлари; 23-бандидаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг захира фондидан, Қорақалпоғистон Республикасининг республика бюджети, вилоятларнинг вилоят бюджетлари, Тошкент шаҳрининг шаҳар бюджети, туман ва шаҳарлар бюджетлари захира фондларидан ажратиладиган маблағлар ҳисобидан харид қилинадиган товарлар (ишлар, хизматлар); 25-банддаги махсус ва хизмат автотранспорти воситаларини, ҳаво кемаларини, шунингдек, тиббиёт ускуналарини таъмирлаш бўйича хизматлар⁵ тўғридан-тўғри шартномалар тузиш орқали амалга оширилади.

³ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва амалга ошириш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 46-сонли қарорининг 2-банди, (электрон манба) <https://lex.uz/docs>.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва амалга ошириш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 46-сонли қарорининг 2-банди. <https://lex.uz/docs>.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 27.09.2018 йилдаги Ўзбекистон Республикасининг «Давлат харидлари тўғрисида»ги қонунини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПҚ-3593-сонли қарори, <https://lex.uz/docs>

Тўғридан-тўғри шартнома тузишда хизмат кўрсатувчи ташкилот ва буюртмачи ташкилот ўртасида яқиндан муносабат мавжуд бўлиши эса уларнинг ўртасида коррупциявий ҳолатларни юзага келтиради.

Сув хўжалиги тизими ташкилотлари ҳам ушбу қарор асосида фаолият юритиб келаётганлигини инобатга олган ҳолда ушбу ташкилотлар ўртасида тўғридан-тўғри шартнома тузилиши коррупциявий ҳолатларни юзага келишига шароит яратади.

Бу эса, жиноятга объектив томондан олинаётган материалларнинг нархини қиммат белгилаш, сифатсиз, арзон маҳсулот олиб келиниб, нархини ошириб кўрсатиш ва бошқа усуллар орқали амалга оширишга сабаб бўлади.

Яна бир ҳолат мавжудки, бу муайян ташкилот тузилмасини ўзгартириш, тугатиш, ваколатларни бошқа ташкилотларга ўтказиш билан боғлиқ қабул қилинаётган норматив ҳуқуқий ҳужжатларнинг ижросини таъминлаш, қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритишни назарда тутувчи ҳужжат лойиҳаси дастлабки қабул қилинадиган ҳужжат билан бир вақтда ишлаб чиқиш тартиблари белгиланмаганлиги ҳам бугунги кунда ўзининг ечимини кутаётган муаммолардан ҳисобланади.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.06.2023 йилдаги “Маъмурий ислохотлар доирасида сув хўжалиги соҳасида давлат бошқарувини самарали ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги

ПФ-101-сонли Фармоннинг 5-6-бандига кўра, Сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Сув хўжалиги объектлари хавфсизлигини назорат қилиш инспекцияси Сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Сув хўжалиги объектлари хавфсизлигини ва сувдан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси (кейинги ўринларда — Инспекция) этиб қайта номланиб, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Агросаноат мажмуи устидан назорат қилиш инспекциясининг қуйидаги функциялари Инспекцияга ўтказилган.

Жумладан, барча ер усти сув объектларида сувнинг оқилона бошқарилиши, сувдан фойдаланиш ва сув истеъмоли қодалари (тартиби)га риоя этилиши устидан назорат қилиш; сув хўжалиги соҳасидаги ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларнинг келиб чиқиш сабаблари ва шарт-шароитларини бартараф этиш чораларини кўриш борасида комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш; барча ер усти сув объектларида сувдан фойдаланишга доир маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш ваколати берилиб, ушбу функцияларни самарали амалга ошириш мақсадида Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Агросаноат мажмуи устидан назорат қилиш инспекциясининг сунъий сув объектларида сувдан фойдаланиш назоратини амалга оширувчи 159 та штат бирлиги Инспекцияга ўтказилган⁶.

Ушбу инспекциянинг фаолиятини тартибга солувчи норматив ҳужжат яъни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги сув хўжалиги объектлари хавфсизлигини ва сувдан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси фаолиятини тартибга солувчи айрим норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-500-сонли Қарори, Президент Фармони қабул қилинганидан сўнг орадан 3 ой ўтиб 27.09.2023 йилда қабул қилинди.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.06.2023 йилдаги “Маъмурий ислохотлар доирасида сув хўжалиги соҳасида давлат бошқарувини самарали ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-101-сонли Фармоннинг 5-6-бандлари, <https://lex.uz/docs>

Яна бир ҳолат, Фармон қабул қилинганидан ҳозирга қадар 11 ой вақт ўтган бўлишига қарамадан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга ўзгартириш киритилиб, Сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Сув хўжалиги объектлари хавфсизлигини ва сувдан фойдаланишни назорат қилиш инспекциясига берилмаганлиги ҳисобига аниқланган сув ресурсларидан фойдаланиш қоидаларини бузиш билан боғлиқ МЖТКнинг 74, 75, 76-моддаларида белгиланган маъмурий жавобгарлик чоралари қўлланилмасдан қолмоқда.

Мисол учун, Президент Фармони билан ушбу инспекция ташкил қилиниб, Агросаноат мажмуи устидан назорат қилиш инспекциясидан ушбу ваколатлар штат бирлиги билан бирга Сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Сув хўжалиги объектлари хавфсизлигини ва сувдан фойдаланишни назорат қилиш инспекциясига ўтказилган вақтдан ҳозирги кунгача биргина Қашқадарё вилоятининг ўзида 344 та⁷ сувдан фойдаланиш билан боғлиқ қонун бузилиш ҳолатлари аниқланиб, шундан прокуратура органлари орқали 89 тасига маъмурий чоралар қўлланилган, бироқ 255 та (74,1 фоиз) аниқланган ҳолатлар бўйича маъмурий чоралар қўлланилмаган.

Шу йилнинг мос даврида Агросаноат мажмуи устидан назорат қилиш инспекцияси томонидан 684 та ҳолатлар аниқланиб, шундан 413 тасига нисбатан⁸ маъмурий жавобгарлик тўғрисида ишлар қўзғатилиб, 144,8 млн сўм жарималар қўлланилган.

Амалдаги Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 245-моддасига кўра, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Агросаноат мажмуи устидан назорат қилиш инспекцияси органларига ушбу Кодекснинг 74-моддасининг иккинчи ва учинчи қисмларида, 75, 76-моддаларида (сунъий сув иншоотлари ва қишлоқ хўжалигига мўлжалланган сув ресурсларидан фойдаланишга оид қисми), назарда тутилган маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар тааллуққидир⁹ деб белгиланган нормага ҳозиргача ўзгариш киритилмаган.

Шу каби, юқоридаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.01.2024 йилда “Куйи бўғинда сув ресурсларини бошқариш тизимини такомиллаштириш ҳамда сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш чора – тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5-сонли Қарори билан туман ирригация бўлимлари Сув етказиб бериш хизмати Давлат муассасасига айлантирилди.

Бироқ, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Сув етказиб бериш хизмати” Давлат муассасалари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 79-сонли қарори Президент қарори қабул қилинганидан 1 ойдан ортиқ вақт ўтиб, яъни 09.02.2024 йилда тасдиқланди.

Ўзбекистон Республикасининг 20.04.2021 йилдаги “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги ЎРҚ-682-сонли Қонунининг 7-боби Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ижросини ташкил этиш ва таъминлаш деб белгиланган бўлиб, ушбу бобдан 48-53-моддалар ўрин олган.

Қонуннинг 48-моддасида Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ижросини ташкил этувчи ва таъминловчи органлар кўрсатилган бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларининг, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари қарорларининг, Ўзбекистон Республикаси

⁷ Сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги сув хўжалиги объектлари хавфсизлигини ва сувдан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси вилоят бошқармасининг маълумоти.

⁸ Агросаноат мажмуи устидан назорат қилиш инспекцияси маълумоти

⁹ Ўзбекистон Республикасининг 22.09.1994 йилдаги Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 245-моддаси, (электрон манба) <https://lex.uz/docs>

Президенти фармонлари ва қарорларининг, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қарорларининг Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида ижросини ташкил этади ҳамда таъминлайди¹⁰ деб белгиланган.

Қонунда айнан ижросини таъминлаш мақсадида қабул қилинадиган норматив ҳужжатлар қанча муддатда қабул қилиниши белгиланмаганлиги натижасида юқоридаги ҳолатларда қарорларнинг турли муддатларда қабул қилинганлигини кўришимиз мумкин, бу эса муайян тизимнинг тўлиқ ишлашига тўсиқ бўлиб, пировардида мақсадларнинг амалга ошмасдан қолишига ва коррупциявий ҳолатларнинг юзага келишига сабаб бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.01.2024 йилда

“Кўйи бўғинда сув ресурсларини бошқариш тизимини такомиллаштириш ҳамда сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш чора - тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5-сонли Қарорига кўра сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш учун фермер хўжаликларига кредит ажратиш “suvkredit.uz” платформаси орқали амалга оширилиши белгиланди.

Бироқ, бугунги кунда ушбу платформани ишлатилиши бўйича алоҳида “Йўриқнома” ишлаб чиқилмаганлиги сабабли қайси ташкилот нимага масъул эканлиги, муурожаатларни қанча муддатда кўриб чиқилиши, рад қилиш асослари маълум эмас, бу эса ўз навбатида платформадан фойдаланишда, фермер хўжаликлари ва ташкилотлар ўртасида коррупцион муносабатларни шаклланишига олиб келадиган жараён ҳисобланади.

Юқоридаги коррупциявий ҳолатларни олдини олиш учун норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга қуйидагича ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади, жумладан:

1. Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 61-моддаси

5-қисмидаги базавий ҳисоблаш миқдорининг 30 бараварини 100 бараварига деган сўзлар билан ўзгартириб, алоҳида 2-қисм билан тўлдирган ҳолда диспозициясини қуйидагича белгиланиши, яъни “худди шундай ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо чораси қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса ёхуд базавий ҳисоблаш миқдорининг

30 бараваридан ортиқ лекин 100 бараваридан кўп бўлмаган миқдорда талон-торож қилинган бўлса” деб ўзгартириш.

2. Сув ва гидротехника иншоотларидан фойдаланиш, ирригация ва мелиорация соҳасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишларида лойиҳа ташкилоти, пудрат ташкилотининг шаффоф танловларсиз тўғридан-тўғри танланишига барҳам бериш.

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг

31.01.2022 йилдаги “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва амалга ошириш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 46-сонли қарорининг 2-бандидаги “тендер натижалари бўйича ғолиб деб топилган лойиҳа

¹⁰ Ўзбекистон Республикасининг 20.04.2021 йилдаги “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги ЎРҚ-682-сонли Қонунининг 48-моддаси, <https://lex.uz/docs>

ва пудрат ташкилотлари ишлар (хизматлар) нархининг камида тўқсон фоизини ўз кучи билан бажариши шарт¹¹ деб ўзгартириш.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 27.09.2018 йилдаги ПҚ-3593-сонли қарори билан тасдиқланган Давлат буюртмачилари томонидан тўғридан-тўғри шартномалар бўйича харид қилинадиган товарлар (ишлар, хизматлар) РЎЙХАТИнинг сув хўжалиги тизими ташкилотлари фойдаланиши мумкин бўлган 22, 23, 25-бандларидаги шартномаларни тўғридан-тўғри тузиш мумкин деган нормани чиқариб, давлат харидлари тартиб-таомилларини жорий қилиш.

5. МЖТКнинг 245-моддасига ўзгартириш киритилиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Агросаноат мажмуи устидан назорат қилиш инспекцияси органларига ушбу Кодекснинг 74-моддасининг иккинчи ва учинчи қисмларида, 75, 76-моддаларида (сунъий сув иншоотлари ва қишлоқ хўжалигига мўлжалланган сув ресурсларидан фойдаланишга оид қисми), назарда тутилган маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар тааллуқлидир¹² деб белгиланган нормани чиқариш.

6. МЖТКда сув назорати инспекциясига маъмурий жавобгарлик чораси қўллаш билан боғлиқ ваколатни берувчи алоҳида норма киритиш.

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.01.2024 йилда “Куйи бўғинда сув ресурсларини бошқариш тизимини такомиллаштириш ҳамда сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш чора - тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5-сонли Қарорига илова сифатида “suvkredit.uz” платформасини ишлатилиши бўйича алоҳида “Йўриқнома” ишлаб чиқиб, вазифаларни аниқ белгилаш.

7. Ўзбекистон Республикасининг 20.04.2021 йилдаги “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги ЎРҚ-682-сонли Қонунининг 7-боби Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ижросини ташкил этиш ва таъминлаш деб белгиланган бўлиб, ушбу бобда 48-53-моддалар ўрин олган бўлиб, ижросини таъминлаш мақсадида қабул қилинадиган ҳужжат қанча муддатда қабул қилиниши кераклиги ҳақида норма киритиш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг 22.09.1994 йилдаги Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси // [Электрон манба]. URL: <https://lex.uz/docs>.

2. Ўзбекистон Республикасининг 20.04.2021 йилдаги “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги ЎРҚ-682-сонли Қонуни, // [Электрон манба] : <https://lex.uz/docs>.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.06.2023 йилдаги “Маъмурий ислохотлар доирасида сув хўжалиги соҳасида давлат бошқарувини самарали ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-101-сонли Фармони, // [Электрон манба] : <https://lex.uz/docs>.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 17.11.2023 йилдаги “Иш ҳақи, пенсиялар ва нафақалар миқдорини ошириш тўғрисида”ги ПФ-196-сонли Фармони, // [Электрон манба] : <https://lex.uz/docs>.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 27.09.2018 йилдаги Ўзбекистон

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва амалга ошириш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 46-сонли қарорининг 2-банди. <https://lex.uz/docs>.

¹² Ўзбекистон Республикасининг 22.09.1994 йилдаги Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 245-моддаси, <http://lex.uz/docs>

Республикасининг «Давлат харидлари тўғрисида»ги қонунини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПҚ-3593-сонли қарори,
// [Электрон манба] : <https://lex.uz/docs>.

6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг
31.01.2022 йилдаги “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва амалга ошириш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 46-сонли қарори, [Электрон манба] : <https://lex.uz/docs>.

7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг
09.02.2024 йилдаги “Сув етказиб бериш хизмати” Давлат муассасалари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 79-сонли қарори, [Электрон манба] : <https://lex.uz/docs>.

